

المحور الأول : نشأة وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

عنوان المداخلة : النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

الملخص :

لقد بات من المسلم به في علم اقتصاد الدول أن قوة الدولة اقتصاديا تتجلى في تنوع مصادر إيراداتها، مما يضمن لها الأمان من تقلبات الأسواق الدولية التي يخضع التحكم فيها لحسابات معقدة تُملئها السياسات الدولية المتضاربة ومصالح الشركات العابرة للقارات ، وهذا ما تسبب في أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة بالجزائر في العقد الأخير من القرن الماضي بسبب انهيار السعر العالمي للبترول ، ومن هنا برزت فكرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول لبناء اقتصاد قوي لما تتميز غالباً به من مناعة ضد تقلبات الأسواق الدولية .

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري و أشكالها و خصائصها .

الكلمات المفتاحية :

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - رقم الأعمال - الحصيلة السنوية - قانون توجيهي .

abstract

It is known in the economics of countries that the economic strength of any country is reflected in the diversity of its sources of revenue, which ensures its safety from the fluctuations of global markets whose control is subject to complex calculations dictated by contradictions. International policies and the interests of transcontinental companies, and this is what caused a stifling social and economic crisis in Algeria in the last decade of the last century due to the collapse of global oil prices. As a result, the idea of small and medium enterprises has emerged as one of the solutions to build a strong economy because they are often characterized by their immunity against the fluctuations of global markets.

This research paper aims to shed light on the legal system for small and medium enterprises in Algerian legislation and its shapes and characteristics.

Key words :

Small and medium enterprises - turnover - Annual toll - directive law.

مقدمة :

تُعد الجزائر من الدول المتحولة اقتصاديا من نظام اشتراكي مغلق إلى نظام رأسمالي حر ، ولقد وَاكَبَ عملية التحول الاقتصادي تطور تشريعي بعد دسترة مبدأ حرية التجارة ، كان من بين تجلياته خصخصة المؤسسات الصناعية الكبرى وإنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى جانب ترسانة قانونية كبرى لضمان إقلاع اقتصادي ناجح ، ليمر مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد مظاهر الاقتصاد الجوّاري وأحد الحلول التي أعدتها الدولة الجزائرية للشباب ولصغار المدخرين لولوج ميدان الأعمال ، وفي هذا السياق صدر القانون رقم 01-18 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحاولة أولى لتشريع النظام القانوني لهذا النوع المستحدث من المؤسسات في الاقتصاد الجزائري ، غير أن هذا القانون لم يصمد كثيرا نظرا للظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة مما استوجب إعادة النظر فيه ، ليتم استبداله بالقانون رقم 17-02 مُستهدفا تدارك ما كان من قصور في سابقه ومتكيفا مع المقاربة الشاملة لسياسة الدولة الجزائرية في هذا الشأن ، وذلك بصياغة نظام قانوني متكامل وشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وهذا ما يدفع الباحث لطرح الإشكالية التالية :

كيف نظم المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ وما هي أشكالها القانونية ؟

تُحاول الدراسة معالجة هذه الإشكالية بالاعتماد على المنهج الوصفي ووفقا لخطة ثنائية يُخصص المبحث الأول لمفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها ، والمبحث الثاني للأشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها .

المبحث الأول : مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري وأهميتها :

يُعد القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 02-17 المؤرخ في 10/01/2017 القانون الإطار لتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة¹ والذي جاء بديلا عن سابقه القانون رقم 01-18² المؤرخ في 12/12/2001، حيث توزعت أحكامه على سُبُل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتدابير الدعم والمساعدة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تعريف هذه المؤسسات ، وتتجلى أهمية التعريف في تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع أشكال الدعم والمراقبة، وتمكن الوزارة الوصية والقطاعات المعنية من جمع البيانات وتحليل المعطيات. وذلك ما سيتم تناوله في هذا المبحث من خلال مطلبين ، تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مطلب أول) ، أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(مطلب ثان) .

المطلب الأول : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نصت المادة 5 من القانون رقم 02-17 على التعريف العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالاعتماد على شروط ومعايير قانونية واقتصادية ضمن مجال من حدين أدنى و أقصى ، كما تضمنت المواد 6 و 29 و 37 باقي الشروط المطلوب توفرها في أي كيان حتى يدخل تحت النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويستفيد من المزايا التي تمنحها الدولة لها ، وذلك ما سيتم تناوله بالتفصيل كما يلي :

الفرع الأول : المعيار القانوني :

أولاً: الطبيعة القانونية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة : بمعنى أن يكون هذا الكيان في وضع سليم في نظر القانون الجزائري بحيث تتوفر فيه الشروط القانونية الشكلية والموضوعية لإنشائه ، فتستبعد المؤسسات التي تكون في وضعية غير قانونية من مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ، ومتى تحقق شرط المطابقة القانونية فإنه لا يهم بعد ذلك الطابع القانوني الذي تتخذه المؤسسة³ سواء كانت فردية أو جماعية ، تجارية أو مدنية⁴ ، وهذا ما يقتضيه

1 - القانون رقم 02-17 المؤرخ في 10/01/2017 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الصادرة بتاريخ 11/01/2017 ، العدد 02 ، ص 4

2 - القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12/12/2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 15/12/2001 ، العدد 77 ، ص 4

اللفظ العام للمادة 5 الفقرة الأولى التي نصت على : " تُعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية " ، وقد أحسن المشرع في فتح مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبنيه طابعا مرنا في وضعها القانوني مما يؤدي في المحصلة إلى استقطاب المدخرات المالية واستثمارها في السوق إلى جانب توفير مناصب شغل جديدة مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في الجملة .

ثانيا : المؤسسات المستثناة من تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة : إن هذا العموم في الطبيعة القانونية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون التوجيهي رقم 02-17 ليس على إطلاقه إذ هناك كيانات اقتصادية لا تخضع للنظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بل استثناها المشرع وخصها بأنظمة خاصة سواء بموجب القانون 02-17 ذاته أو بموجب قوانين أخرى

أ : المؤسسات المستثناة بموجب القانون التوجيهي 02-17 : وهي المنصوص عليها في المادة 37 منه والمتمثلة في : البنوك والمؤسسات المالية - شركات التأمين - الوكالات العقارية - شركات الاستيراد ، فهذه الكيانات الاقتصادية لا تخضع للنظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتى لو توفرت فيها باقي المعايير الاقتصادية المشترطة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

ب : الكيانات الاقتصادية الشبيهة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : فهي تشترك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حصولها على تسهيلات قانونية وتحفيزات اقتصادية لكنها خاضعة لنظام قانوني خاص بها ولا تتوفر فيها معايير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل : المقاول الذاتي ، والمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال.

ثالثا : التصريح لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تكمن أهمية التصريح في كونه شرط أساسي لاعتراف الوصاية للكيان بالوصف القانوني للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وبالتالي حصولها على التسهيلات القانونية وتدابير الدعم ، بحيث نصت المادة 6 من القانون التوجيهي رقم 02-17 على : " تستفيد من أحكام هذا القانون المؤسسة المنشأة أو المزمع إنشاؤها ، التي تحترم الحدود السابقة الذكر على أساس **تصريح** يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " ، ولقد صدر قرار عن وزير

4 - آيت أحسن نورة ، مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 2020/05/20 ، ص 81

الصناعة والمناجم بتاريخ 2019/01/16 يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من برامج الدعم⁵ ، ويميز التصريح بين كون المؤسسة في إطار الإنشاء وبين كونها في إطار التطوير و الإنماء وذلك بإعداد استمارتين مختلفتين ، ويتضمن التصريح مجموعة من المعلومات التعريفية بالمؤسسة كتسميتها وطبيعتها القانونية ونوع نشاطها ومعلومات مسيرها بالإضافة إلى معايير اقتصادية مثل عدد العمال ورأس المال ورقم الأعمال ، وتلزم المادة 29 من القانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم التصريح بشكل دوري كل سنة وذلك بإيداعه لدى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أو إحدى فروعها (المادة 3 من قرار وزارة الصناعة والمناجم الصادر بتاريخ 2019/01/16) .

ويُعتبر التصريح أحد الوسائل التي تستعملها الوصاية لمراقبة وضعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتأكد من وجود المعايير والشروط القانونية في التصريح الأولي وكذا تحيين تصنيفها ضمن مجالها العام من خلال التصريح الدوري⁶ .

الفرع الثاني : المعايير الاقتصادية : وتنقسم بدورها إلى معايير نوعية وأخرى كمية ، يتم تناولها في النقاط الآتية :

أولاً: المعايير النوعية : وتتمثل في معيار نوع النشاط ومعيار استقلالية رأس المال

أ- **معيار نوع النشاط :** عرفت المادة 5 من القانون التوجيهي رقم 17-02 المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأنها " مؤسسة إنتاج " سواء كان المنتج سلعة أو خدمة أو كانت تجمع الأمرين في نفس الوقت أو تقتصر على واحد منهما فقط ، ويشمل الإنتاج في مفهومه الاقتصادي إنتاج سلع استهلاكية أو سلع وسيطية أو سلع تجهيز⁷ ، وأما إنتاج الخدمات فيتمثل في تقديم نشاط ضمن تلبية الحاجات الاجتماعية التي تتطور باستمرار مثل الفنادق والنقل والانترنت والاتصالات⁸ . ونستنتج من خلال هذا التعريف أن المشرع سكت عن نشاط الوساطة التجارية وتوريد اللوازم من مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يدل على استثنائه من مجال

5 - قرار وزير الصناعة والمناجم مؤرخ في 2019/01/16 يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها

للاستفادة من برامج الدعم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 32، صادرة بتاريخ 2019/05/15، ص 28

6 - ط. د فرشيحي هاجر ، مساعدة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 17-02 ، مداخل في ملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين حقيقة الواقع القانوني وافاق اقتصادية واعدة 2020/09/28 ، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، ص 663

7 - هالم سليمة ، هيئات الدعم والتمويل ودورها في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (دراسة تقييمية للفترة 2004-2014)، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2016-2017 ، ص 40

8 - هالم سليمة ، المرجع السابق، ص 39

النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بغرض تشجيع إنتاج حقيقي يُسهم في رفع الناتج الداخلي .

معيار استقلالية رأس المال : اشترطت المادة 5 من القانون التوجيهي 17-02 توفر معيار الاستقلالية كي يَصْدُقَ مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة على المتعامل الاقتصادي فيجب الامتلاك الذاتي لرأس المال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بنسبة 75 % ، بحيث تخرج المؤسسة التي يعود امتلاك رأسمالها بنسبة تساوي أو تفوق 25% لجهة خارجية ، وهذا باستثناء شركات الرأسمال الاستثماري التي أجازت المادة 7 من القانون 17-02 امتلاك رأسمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في حدود 49% ، واستقلالية رأس المال تضمن للمؤسسة استقلال تسييرها ، إذ أنه من البديهي أن من يمتلك رأس المال يمتلك القرار في المؤسسة ، وهذا ما يؤثر على حسن تسيير المؤسسة وبساطته .

وتجدر الإشارة إلى أن شركات رأس المال الاستثماري هي مؤسسات مالية نظمها القانون رقم 06-11 تُؤسس في شكل شركة مساهمة وتخضع للترخيص المسبق من وزارة المالية وتهدف إلى المساهمة في تمويل رؤوس المؤسسات في طور الإنشاء أو النمو أو التحويل أو الخصخصة.⁹

ثانيا : المعايير الكمية : وتتمثل في معايير عدد العمال ورقم الأعمال والحصيلة السنوية

أ - معيار عدد العمال : نصت عليه المادة الخامسة في المطة الأولى ، وهو يشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالها العام ، إذ يجب أن يكون عدد العمال من 1 الى 250 شخصا يعملون بصفة دائمة خلال سنة مالية واحدة مغلقة ، أما العمال المؤقتون أو الموسميون فلا يدخلون في احتساب معيار عدد العمال .

ب - معيار رقم الأعمال أو الحصيلة السنوية : نصت عليهما المادة الخامسة في المطة الثانية ، وذلك بوضع حد أقصى يجب عدم تجاوزه والمتمثل في أربعة ملايين دينار جزائري بالنسبة لرقم الأعمال ، أو مليار دينار جزائري فيما يتعلق بمجموع الحصيلة السنوية وذلك خلال السنة المالية الأخيرة المغلقة .

⁹ - المواد 2 و 7 و 10 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 24/06/2006 المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري المعدل ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 25/06/2006 ، العدد 42 ، ص 3

ويُفهم من صياغة المادة الخامسة أن المشرع لم يقصد استعمال المعيارين معا بل يدل استعمال الرابط " أو " على التخيير في استعمال واحد منهما فقط وليس جمعها مع بعض وذلك مراعاة لاعتبارات لها علاقة بعلم المحاسبة المالية الخاصة بالمؤسسات.

رقم الأعمال هو مصطلح اقتصادي محاسبي يمثل مبلغ العمليات المنجزة من طرف المؤسسة مع الزبائن في إطار النشاط العادي للمؤسسة، و يتكون رقم الأعمال من مبيعات السلع و المنتجات و الخدمات خلال السنة المالية المقلدة .

ويُعتبر رقم الأعمال المؤشر الذي يتم من خلاله تقييم مدى صحة نشاط المؤسسة ، كما تُحدد على أساسه التصريحات الجبائية .

الفرع الثالث : التعريف التصنيفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تضمنت المواد 8، 9، 10 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاث فئات استنادا إلى معيار عدد المستخدمين ورقم الأعمال والحصيلة السنوية ، وذلك ضمن المجال العام للنظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما نتج عنه ما يلي :

1- **المؤسسة المتوسطة :** عرفتها المادة 8 بأنها تشغل ما بين 50 إلى 250 شخصا ، ورقم أعمالها السنوي ما بين 400 مليون دينار جزائري إلى أربعة ملايين دينار جزائري أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين 200 مليون دينار جزائري إلى مليار دينار جزائري .

2- **المؤسسة الصغيرة :** عرفتها المادة 9 بأنها تشغل ما بين 10 إلى 49 شخصا ، ورقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 400 مليون دينار جزائري أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز 200 مليون دينار جزائري .

3- **المؤسسة الصغيرة جدا :** عرفتها المادة 10 بأنها تشغل ما بين شخص واحد إلى 9 أشخاص ، ورقم أعمالها السنوي أقل من 40 مليون دينار جزائري أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز 20 مليون دينار جزائري .

وتجدر الإشارة إلى أن الأولوية لمعيار رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة السنوية على معيار عدد المستخدمين إذا نتج عن إعمال المعيارين تصنيف المؤسسة في فئتين مختلفتين استنادا إلى المادة 11 . كما نصت المادة 12 على احتفاظ المؤسسة بتصنيفها الأولي رغم تجاوز الحدود الناتجة عن إعمال معايير التصنيف لمدة سنتين متتاليتين .

المطلب الثاني : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي

أدورا ايجابية في إطار السياسة العامة للدولة الجزائرية ، وتظهر هذه الأهمية في شقين اقتصادي (فرع أول) واجتماعي (فرع ثان).

الفرع الأول : الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تتلخص فيما يلي :

1- **زيادة الناتج المحلي الخام :** وذلك بمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برفع إنتاج السلع والخدمات¹⁰

وتغطية الطلب المحلي مما يحقق الوفرة ويؤثر إيجابا على الأسعار .

2- **ترقية الصادرات على حساب الواردات :** وذلك بعد تحقيق الاكتفاء في الطلب المحلي مما يؤهل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول للأسواق الخارجية نظرا لتنوع منتجاتها وانخفاض تكاليفها واعتمادها على مواد أولية محلية ، مما يؤدي في النهاية إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتخفيف العجز في ميزان المدفوعات¹¹.

3- **زيادة معدلات الادخار والارتقاء بمستوى الاستثمار :** ويتحقق ذلك بجذب صغار المدخرين واستثمار

رؤوس أموالهم المدخرة في مشاريع اقتصادية لان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة¹²

4- **تحقيق التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبيرة :** بحيث تُعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعما

فعالا للمؤسسات الكبيرة سواء من حيث توفير السلع والخدمات في إطار المناولة والمقاوله أو من ناحية تكوين العمالة الماهرة ذات الخبرة والتكوين أو حتى بارتقاء المؤسسة المصغرة لتصبح مؤسسة كبيرة¹³

الفرع الثاني : الأهمية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تتلخص فيما يلي :

1- **مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل والحد من البطالة :** إذ أنها لا تشترط

مؤهلات توظيف عليا ، مما يؤدي إلى توفير مناصب شغل لعديمي التأهيل أو أصحاب تأهيل أدنى خاصة

¹⁰ مزغاش هبية ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاقلاع الاقتصادي في الجزائر للفترة من 2010-2019 ، مجلة آراء للدراسات الاقتصادية والإدارية ، المركز الجامعي أفلو ، الجزائر ، المجلد 05 ، العدد 01 ، 2023 ، (ص-ص 80-91) ، ص 85

¹¹ - آيت أحسن نورة ، مرجع سابق ص 92

¹² مزغاش هبية ، مرجع سابق ، ص 84

¹³ - آيت أحسن نورة ، مرجع سابق ، ص 93

في مناطق الظل ، وبالتالي تخفيف طلب التوظيف على القطاع الحكومي والتقليل من الآفات الاجتماعية الناتجة عن البطالة ، فضلا عن تمكين هؤلاء المستخدمين من مهارات وظيفية وتكوينهم للعمل مستقبلا في المؤسسات الكبرى التي تقدم أجورا أعلى.¹⁴

2- تحقيق التوازن الجغرافي لعملية التنمية : وذلك نظرا للطابع المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في إنشاء مشاريع تلبي الحاجات المحلية للسوق في الولايات الجنوبية والمناطق الريفية والنائية وبالتالي تحقيق تنمية محلية تحد من ظاهرة نزوح السكان نحو المدن الكبرى¹⁵

المبحث الثاني : خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأشكالها القانونية : يتم التطرق فيه للخصائص الايجابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المطلب الأول و الأشكال القانونية لها في المطلب الثاني

المطلب الأول: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : تتميز بجملة من الخصائص يمكن تلخيصها فيما يلي :

1- سهولة الإنشاء وبساطة التكوين : تتجلى هذه السهولة في اتساع طبيعتها القانونية بحيث تشمل الشخص الطبيعي حرفيا أو صاحب مهنة حرة أو فلاحا وتشمل الشخص المعنوي سواء كان شركة تجارية أو مدنية ، وتتجلى أيضا في رأسمالها المحدود وتبسيط إجراءات اعتماد المؤسسة لدى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو فروعها ، هذه البساطة تجعل أيا كان قادرا على إنشاء مؤسسته الصغيرة مهما كانت ثقافته وإمكانياته المحدودة¹⁶

2- استقلالية الإدارة ومركزية التحكم : تتسم المؤسسات الصغيرة غالبا بسمة الملكية الفردية أو العائلية لذلك فإنها تتخذ غالبا شكل شركة أشخاص ويترتب عن ذلك وجود ارتباط وثيق بين الملكية و الإدارة مما ينعكس إيجابا على مرونة تسيير المؤسسة والسرعة في تكيفها مع المتغيرات الاقتصادية ، وهذا على نقيض المؤسسات الكبيرة التي يكون فيها فصل بين الملكية والإدارة مما¹⁷ يؤدي إلى صعوبة وبطء اتخاذ القرارات وبالتالي فشل المؤسسة .

14 - مزغاش هيبية ، مرجع سابق ، ص 84

15 - مزغاش هيبية ، مرجع سابق ، ص 85

16 - غبولي أحمد ، دور برامج التأهيل في ترقية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار اتفاق الشراكة الأورو جزائرية ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري ، 2017-2018 ، ص 65

17 - شلابي عمار ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية الاقتصادية " دراسة حالة الجزائر " ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 2010-2011 ، ص 65

- 3- **سهولة التمويل** : وذلك راجع لضآلة رأسمال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ، مما يجعل تمويلها ذاتيا من قبل صاحبها أو عن طريق قروض بسيطة وهذا ما يقلل الضغط على البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى .¹⁸
- 4- **محلية النشاط** : بحيث ينحصر نشاطها في منطقة إنشائها ، وهي تعتمد غالبا على السوق المحلية تمويها وتسويقا ، مما يكون له الأثر الحسن على السوق المحلي طلبا وعرضا.¹⁹
- 5- **كونها سندا للمؤسسات الكبرى** : وذلك من خلال المناولة والتعاقد من الباطن ، لأنها تقوم بإنتاج بعض احتياجات ومستلزمات المؤسسات الكبرى²⁰ من خلال تزويدها بالسلع المصنعة ونصف المصنعة وكذلك اليد العاملة مما يحقق التكامل الاقتصادي²¹ ، وهذا ما ينسجم مع تأكيد المشرع الجزائري على هذا الدور وذلك بالنص في المادة 82 من قانون الصفقات العمومية رقم 12-23 على إمكانية منح المتعامل الاقتصادي جزءا من الصفقة لا يتجاوز 40% من المبلغ الإجمالي للصفقة لمناول بناء على عقد مناولة .²²
- 6- **التخصص في الإنتاج وجودته** : تمتاز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنمط التخصص في إنتاج سلعة أو تقديم خدمات معينة والذي يتطلب مهارات حرفية ومهنية عالية مما يؤدي إلى إنتاج ذي جودة عالية ويسمح بالتطوير والابتكار في مجال نشاط المؤسسة المحدد.²³
- 7- **كونها ذات نظام معلوماتي بسيط** : فهو بعيد عن التعقيد يتسم بالمرونة لما يسمح به من الاتصال بين العمال والمسيرين ، ويمكن أيضا بكل بساطة من مراقبة ودراسة السوق الداخلي نظرا لمحلية نشاط المؤسسة ، فهو لا يحتاج إلى دراسات معقدة .²⁴

18 - بعطيش شعبان وحامدي محمد ، مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ، مداخلة في ملتقى وطني بعنوان " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين حقيقة الواقع القانوني وافاق اقتصادية واعدة " كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة ، 2020/09/28 ، ص 482

19 - غبولي أحمد ، مرجع سابق ، ص 66

20 - مزغاش هيبية ، مرجع سابق ص 82

21 - هالم سمية ، مرجع سابق ص 36

22 - القانون رقم 12-23 مؤرخ في 05-08-2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 06/08/2023 ، العدد 51 ، ص 5

23 - شلابي عمار ، مرجع سابق ، ص 66

24 - نسيمة سابق ، أثر الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي - دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2010-2014 ، اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر ، 2015-2016 ، ص 21

المطلب الثاني: أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : يتعدد تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبعاً لتعدد معيار التصنيف والتي تُحصر إجمالاً في المعيارين القانوني والاقتصادي ، وسنعمد المعيار القانوني لأنه الأساس في هذه الدراسة ، ولقد جاء تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في المادة 5 من القانون التوجيهي 02-17 عاماً وبمجال مفتوح مما يجعله شاملاً لكل مؤسسة استوفت معايير التعريف مهما كانت طبيعتها القانونية وبالتالي تنوع الأشكال القانونية التي تؤسس عليها هذه المؤسسات مما يُصعب حصرها ، غير أنه يمكن الاعتماد على ملكية المؤسسة كمعيار لتصنيف تقريبي ينتج عنه صنفين من المؤسسات هما : المؤسسات الفردية (فرع أول) ، والمؤسسات الجماعية (فرع ثان).

الفرع الأول : المؤسسات الفردية : وهي المؤسسة المملوكة لشخص واحد سواء كان طبيعياً أو معنوياً بحيث يمتلك النسبة الأكبر من رأس المال والإدارة والتسيير في آن واحد²⁵ ، ومن صورها ما يلي :

1. **مؤسسات الصناعات التقليدية والحرف :** تعود ملكيتها بالدرجة الأولى لشخص واحد يشرف على جميع الأعمال الإدارية والفنية وهو المسؤول عن جميع القرارات المتعلقة بالنشاط²⁶ كما أنه ملزم بالقيود في سجل الحرف ، وتخضع في نظامها القانوني للأمر رقم 01-96 المؤرخ في 10/01/1996 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعات التقليدية والحرف .
2. **المقاولات:** هي مؤسسة فردية بحيث يمكن لأي شخص تأسيس المقاول التي يراها مناسبة لنشاطه دون وجود تنظيم معين لرأس المال ، والمقاول تمثل الصورة التقليدية للشركة ذات الشخص الوحيد²⁷ ، ولقد عرّف القانون المدني²⁸ عقد المقاول في المادة 550 ، واعتبر القانون التجاري²⁹ صوراً منها عملاً تجارياً بحسب الموضوع في المادة 2، كما ألزم المقاول بالقيود في السجل التجاري في المادة 19 ومسك السجلات التجارية في المادة 9.

25 - بوحالة الطيب ، و بن يكن عبد الحميد ، النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، كلية الحقوق ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، المجلد الرابع - العدد الرابع- ديسمبر سنة 2019 ، ص 253

26 - عقبة نصيرة ، فعالية التمويل البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2014-2015 ، ص 53

27 - آيت أحسن نورة ، مرجع سابق ، ص 75

28- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم

29 - الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم

3. **مؤسسات المهن الحرة:** أغلبها يقدم خدمات مثل مكاتب الدراسات الهندسية والعيادات الطبية والنشاط الفلاحي والصيد البحري ، والأعمال الفكرية والفنية ، وهي تخضع لنظام قانوني متعدد ، ويُشترط على صاحب المؤسسة تقديم اعتماد أولي أو ترخيص لممارسة النشاط صادر عن الإدارة أو الهيئة المختصة مثل الغرفة الوطنية للفلاحة والغرفة الوطنية للصيد البحري والتنظيمات المهنية للمهنة الحرة المعنية³⁰.
4. **المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:** عرفت المادة 564 من القانون التجاري بأنها: "..... مؤسسة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد...." ، بحيث يمكن للشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا تخصيص جزء من أمواله لممارسة نشاطه المهني تحت هذا الشكل القانوني³¹. وتتنحصر مسؤولية الشخص المؤسس على الذمة المالية للمؤسسة ولا تتعداها إلى باقي أمواله خارج رأسمال الشركة .
- الفرع الثاني : المؤسسات الجماعية :** وتتجسد في الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية ، وبعد تأسيس الشركة من قبل الشركاء وتحقق الشروط الموضوعية يجب تسجيل القانون الأساسي والقيد في السجل التجاري ثم التصريح بالوجود طبقا للمادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة³²
- وتصنف الشركات التجارية إلى شركات أشخاص وشركات أموال . وتتخذ الأشكال القانونية الآتية:
1. **شركات التضامن :** نظمها القانون التجاري في المواد من 551 إلى 563 ، وتقوم شركة التضامن بعقد بين شخصين فأكثر تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة أو المعرفة المبنية على الثقة المتبادلة ويتحملون فيما بينهم مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن التزامات الشركة في كل ذمهم المالية ، وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص وهي الأكثر انتشارا لملائمتها للمشاريع العائلية الصغيرة³³
2. **شركات التوصية البسيطة :** نظمها القانون التجاري في المواد من 563 مكرر إلى 563 مكرر 10 ، وهي من شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي ، وهي تضم نوعين من الشركاء ، شركاء

³⁰ وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ، دليل إجراءات مراقبة المؤسسات المصغرة 2020 ، ص 13

³¹ آيت أحسن نورة ، مرجع سابق ، ص 76

³² - شلغوم رحيمة ، مرجع سابق ، ص 35

³³ - آيت أحسن نورة ، مرجع سابق ، ص 77

متضامنين يُسألون عن ديون الشركة في كامل ذمتهم المالية ، وشركاء موصون لا يسألون إلا في حدود حصصهم ، غير أن تسيير الشركة يكون حصرا في الشركاء المتضامنين³⁴

3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة : نظمها القانون التجاري في المواد من 564 إلى 591 ، تقوم باشتراك عدد من الأشخاص في رأسمال الشركة ، و لا يُسألون عن ديون الشركة إلا في إطار ما قدموه من حصص في رأسمالها ، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 100.000 دج ، ويتولى إدارة الشركة أحد الشركاء أو شخص خارج عن الشركاء يعين بموجب القانون التأسيس للشركة³⁵، وهي شكل قانوني مناسب جدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لقلّة مخاطرها وانحصار مسؤوليتها في رأس مال الشركة فقط³⁶.

خاتمة :

في نهاية هذه الدراسة تم التوصل إلى نتائج وتوصيات كما يلي :

أولا : النتائج :

- 1- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة بحيث تشمل عدة أشكال قانونية متباينة.
- 2- اعتماد المشرع الجزائري في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الجانب الاقتصادي من خلال المعايير الكمية والنوعية .
- 3- توافق التشريع الجزائري مع المفهوم الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تضمنته توصية الاتحاد الأوروبي الصادرة سنة 2003 والقائم على معايير عدد العمال و رقم الأعمال والحصيلة السنوية ، وهذا ما يُسهل اندماج الاقتصاد الجزائري مع الاقتصاد العالمي .
- 4- اتساع مجال تطبيق النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى استقطاب الكثير من المدخرات المالية.

34 - عقبة نصيرة ، مرجع سابق ، ص 55

36 - عقبة نصيرة ، مرجع سابق ، ص 55

ثانيا : التوصيات :

- 1- ضرورة مراعاة الفروق والخصوصية من قطاع إلى آخر في وضع معايير التعريف وذلك تبعا لتقنيات الإنتاج المستعملة.
- 2- يستحسن محاولة الجمع بين توجه السوق الخارجية في معايير التعريف وخصوصية السوق الداخلية التي تختلف من منطقة إلى أخرى حتى داخل الوطن .
- 3- يجب مراجعة معايير التعريف من فترة إلى أخرى تبعا لتغير ظروف السوق .
- 4- يتوجب إعادة النظر في صياغة المادة 5 المطبة رقم 3 باللغة العربية والمتضمنة تعريف المؤسسة المستقلة بأسلوب واضح ودقيق .

قائمة المصادر والمراجع:

أولا : النصوص القانونية :

- (1) - الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم .
- (2) - الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم .
- (3) - القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12/12/2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 15/12/2001 ، العدد 77 .
- (4) - القانون رقم 06-11 المؤرخ في 24/06/2006 المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري المعدل ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 25/06/2006 ، العدد 42 .
- (5) - القانون رقم 02-17 المؤرخ في 10/01/2017 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 11/01/2017 ، العدد 02 .
- (6) - القانون رقم 23-12 مؤرخ في 05-08-2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 06/08/2023 ، العدد 51 .

(7) - قرار وزير الصناعة والمناجم مؤرخ في 2019/01/16 يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من برامج الدعم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 32، صادرة بتاريخ 2019/05/15، ص 28.

ثانيا : الرسائل الجامعية :

(1) - آيت أحسن نورة ، مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 2020/05/20.

(2) - هالم سليمة ، هيئات الدعم والتمويل ودورها في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (دراسة تقييمية للفترة 2004-2014)، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم الاقتصادية جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2016-2017.

(3) - نسيم سابق ، أثر الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي - دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2010-2014 ، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر ، 2015-2016.

(4) - عقبة نصيرة ، فعالية التمويل البنكي لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2014-2015.

(5) - شلابي عمار، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان جديد للتنمية الاقتصادية " دراسة حالة الجزائر " ، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 2010-2011.

(6) - غبولي أحمد ، دور برامج التأهيل في ترقية تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار اتفاق الشراكة الاوروجزائرية ، أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري ، 2017-2018.

ثالثا : المقالات العلمية :

- (1) - بوحالة الطيب ، و بن يكن عبد الحميد ، النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، كلية الحقوق ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، المجلد الرابع - العدد الرابع - ديسمبر سنة 2019.
- (2) - مزغاش هيبية ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر للفترة من 2010-2019 ، مجلة آراء للدراسات الاقتصادية والادارية ، المركز الجامعي أفلو ، الجزائر ، المجلد 05 ، العدد 01 ، 2023 ، (ص-ص 80-91).

رابعا : المداخلات :

- (1) - بعطيش شعبان وحامدي محمد ، مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ، مداخلات في ملتقى وطني بعنوان " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين حقيقة الواقع القانوني وفاق اقتصادية واعدة " كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة ، 2020/09/28.
- (2) - ط. د فرشيحي هاجر ، مساعدة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 02-17 ، مداخلات في ملتقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين حقيقة الواقع القانوني وفاق اقتصادية واعدة 2020/09/28 ، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 .

خامسا : المناشير :

- وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ، دليل إجراءات مرافقة المؤسسات المصغرة 2020 .